

ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION TEHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Mamitova Maftuna Anvarjon qizi

**University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi maktabgacha va
maktab ta'limi fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi
Andijon viloyati Asaka tumani 14-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18276715>**

Annotatsiya: mazkur maqolada zamonaviy boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik ahamiyati, ularning o'quvchilarning bilim olish faolligini oshirishdagi o'rne, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlash, ijodkorlik va raqamli savodxonlikni shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilingan.

Аннотация: в данной статье рассматривается педагогическая значимость использования инновационных технологий в современном начальном образовании, их роль в повышении учебной активности учащихся и их потенциал для организации персонализированного обучения. Также анализируется эффективность инновационных подходов в развитии самостоятельного мышления, креативности и цифровой грамотности у учащихся начальной школы.

Abstract: this article discusses the pedagogical importance of using innovative technologies in modern primary education, their role in increasing students' learning activity, and their potential for organizing personalized learning. It also analyzes the effectiveness of innovative approaches in developing independent thinking, creativity, and digital literacy in primary school students.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv.

Ключевые слова: инновационные технологии, начальное образование, педагогические технологии, интерактивные методы, цифровое образование, компетентностный подход.

Keywords: innovative technologies, primary education, pedagogical technology, interactive methods, digital education, competency-based approach.

Bugungi kun globallashtirish va axborotlashgan jamiyat sharoitida ta'lim tizimini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xar bir sohada bo'lgani kabi ta'lim jarayoni ham yangilanishlar va zamonaviy texnologiyalarga ehtiyoj sezmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs kamolotining poydevori hisoblanib, ta'limning asosiy bo'g'ini sifatida harakatlanadi. Unda zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omili sanaladi. Innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini faollashtiradi, o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalar — bu ta'lim jarayoniga yangiliklar kiritish, o'qitishning samarali usul va vositalaridan foydalanish orqali kutilgan natijaga erishishga qaratilgan pedagogik faoliyatdir. Xar bir jabhada bo'lgani kabi ta'lim va tarbiyada innovatsiyalar soha sifatini va samaradorligini oshirishga xizmat qilib, natijadorlikni kafolatlaydi.

Ta'limning asosiy bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich ta'limda ham innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi,

Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalar — bu o'quv jarayonini qiziqarli, samarali va o'quvchi markazli qilishga xizmat qiladigan zamonaviy raqamli va pedagogik yechimlardir. Ular bolalarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT);
- interfaol metodlar;
- muammoli ta'lim;
- loyiha asosida o'qitish;
- raqamli ta'lim platformalari.

- **Boshlang'ich ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)** — bu o'quv jarayonida kompyuter, planshet, interaktiv doska, multimedia vositalari va internet resurslaridan samarali foydalanishdir. AKT kichik yoshdagi o'quvchilarning bilim olishiga qiziqishini oshiradi va ta'lim sifatini yaxshilaydi.

- boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar— bu o'quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydigan, mustaqil va jamoaviy fikrlashni rivojlantiruvchi ta'lim usullaridir. Bu metodlar o'quvchini darsning markaziga qo'yadi.

- boshlang'ich ta'limda muammoli ta'lim - bu o'quvchilarga tayyor bilimni berish emas, balki ularni **muammo qo'yish, izlanish va xulosa chiqarishga** yo'naltiruvchi ta'lim usulidir. Bu metod o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi va bilishga qiziqishini rivojlantiradi.

- boshlang'ich ta'limda loyiha asosida o'qitish- bu o'quvchilarning real hayotga yaqin muammo yoki mavzu ustida **mustaqil va jamoaviy izlanish olib borishi**, yakunda aniq mahsulot (rasm, maket, taqdimot, albom va h.k.) yaratishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasidir.

- boshlang'ich ta'limda raqamli ta'lim platformalari - bu onlayn yoki kompyuter-asosidagi interaktiv tizimlar bo'lib, o'quvchilarga ta'lim olishni qiziqarli, samarali va individual darajada olib borish imkonini beradi. Bu platformalar o'quv materiallarini vizual, audio va interaktiv shakllarda taqdim etadi, darslarni interaktiv qiladi va o'quvchilarning o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

1-rasm

Innovatsion texnologiyalar boshlang'ich ta'lim jarayonida quyidagi pedagogik ahamiyatga ega:

- o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi;
- bilimlarni mustahkam va ongli o'zlashtirishga yordam beradi;
- mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi;
- o'quvchilarning kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantiradi;
- ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini yaratadi.

Masalan, interfaol metodlar orqali o'quvchilar jamoada ishlashni, o'z fikrini erkin bayon etishni va boshqalarning fikrini hurmat qilishni o'rganadilar.

Raqamli texnologiyalar boshlang'ich sinf o'quvchilarida axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Elektron darsliklar, multimediali taqdimotlar, ta'limiy o'yinlar o'quv materialining tushunarli va qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, raqamli vositalardan oqilona foydalanish o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning mustaqil fikrlovchi, raqobatbardosh va barkamol shaxs bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchilari innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etishda doimiy izlanishda bo'lishlari zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Xodjayev B.X. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar*. — Toshkent, 2019.
2. Toxirovna, K. F. (2024). O 'Qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 51, 146-148.
3. Kalandarova F.T. KOMPETENTSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>
4. Kalandarova, F. (2024). O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA DEONTOLOGIK YONDASHUV. Namangan Davlat Universiteti.
5. Toxirovna, K. F. BO 'AJAK BOSHLANG 'ICH TA'LIM O 'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Abdullayeva Nasibaxon Jo'rayevna pfd, professor. *O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI*, 120.
6. Kalandarova, F. (2025). THE IMPORTANCE OF IMPROVED SPEECH FORMATION IN PRIMARY TEACHERS. *Академические исследования в современной науке*, 4(36), 174-178.
7. Kalandarova Fazilat Tokhirovna. (2025). Improving the Deontological Competence of Primary Teachers on The Basis of Educational Technologies. *International Journal of Pedagogics*, 5(05), 42–45. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue05-11>
8. Kalandarova, F. (2025). Boshlang 'ich ta'lim o'qituvchilarida deontologik qadriyatlar va professional etikani rivojlantirish. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(6).
9. Kalandarova, F. (2025). BOSHLANG'ICH TA'LIM TALABALARIDA PEDAGOGIK MAHORAT FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *Современные подходы и новые исследования в современной науке*, 4(9), 178-181.